

Graphical results of the instruments_SL_version in the project

What have we Learned from COVID-19 Experience in Teacher Education

Project duration:

1. 9. 2021 – 28. 2. 2023

Project manager:

prof. dr. Mateja Ploj Virtič, Faculty of Natural Science and Mathematics,

University of Maribor

 <https://orcid.org/0000-0002-3340-7611>,

mateja.plojvirtic@um.si

Project members:

prof. dr. Andrej Šorgo, Faculty of Natural Science and Mathematics,

University of Maribor

 <https://orcid.org/0000-0002-6962-3922>,

andrej.sorgo@um.si

doc. dr. Kosta Dolenc, Faculty of Education, Faculty of Natural Science and Mathematics,

University of Maribor

 <https://orcid.org/0000-0003-3277-2198>

kosta.dolenc@um.si

ANALIZA - GRAFI

Zapišite, kako za vas veljajo naslednje trditve. (n = 296)

Zapišite, katero povezavo uporabljate za udeležbo v videokonferenčnih sistemih (n = 296)

Zapišite, kako primerna je vaša infrastruktura in oprema za študij na daljavo (n = 296)

Pri študiju na daljavo pretežno uporabljam videokonferenčni sistem (n = 271)

Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti. (n = 273)

Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti. Pri študiju na daljavo, si želim, da bi profesorji izvajali predavanja, seminarje in vaje: (n = 271)

V kolikor imate predlog za izvedbo študijske dejavnosti, ki ni bila vključena v tabelo, prosimo, da ga vpišite.

Q11	V kolikor imate predlog za izvedbo študijske dejavnosti, ki ni bila vključena v tabelo, prosimo, da ga vpišite.				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	kar se tiče dela na daljavo bi opozoril, da sem sam pri sebi (v obeh valid covid-19) zasledil, da mi v času ko delo poteka le na daljavo žal drastično pade motivacija za študij - kakor hitro so se omejitve sprostile je bila moja motivacija znova visoka.	1	0%	3%	3%
	profesor naj bi sestanek napovedal en teden prej in začel sestanek vsaj 10 min prej da se vsi priključijo	1	0%	3%	6%
	letos je količina dela, ki ga profesorji zahtevajo od nas nenormalna. imamo 3 didaktične predmete (nekateri tudi enako zahtene izbirne predmet) za vsakega dva do tri nastope, za katere se od nas pričakuje da jih bomo zadnji dan lahko spremenili v video ali live obliko, odvisno od tega kaj se profesor odloči. poleg tega dobimo skoraj na vsakih predavanjih, seminarjih in vajah še dodatno ...	1	0%	3%	9%
	manj študijskih obveznosti, saj smo študenti preobremenjeni. v teh časih pa moramo skrbeti tudi za psihično zdravje.	1	0%	3%	11%
	da bi se za vaje čimprej vrnili na fakultete in da bi bilo možno nam vsaj malo olajšati s kolokviji na daljavo	1	0%	3%	14%

	nimam predloga	1	0%	3%	17%
	kolokvij in izpiti online, tako da lahko izdelamo predmete sedaj, saj ne vemo, kakšne bodo razmere kasneje. nositi masko na fakulteti je ovirajoče, še bolj ovirajoči so datumi izpitov, ki se zaradi manjših skupin (zaradi covida), še bolj prekrivajo.	1	0%	3%	20%
	nimam	1	0%	3%	23%
	uporaba zooma in spletnih kamer. konference v zoomu se lahko snemajo in nalagajo v virtualno okolje. pa še celotna aplikacija zoom je lažja in stabilnejša za uporabo. brez problemov lahko več ljudi premija predavanja na enkrat a ko v teamsih vklopita kamero dva ali več le ta zamrzne. definitivno pa snemanje predavanj saj kakor koli študiramo in smo dolžni opravljati svoje študijske ...	1	0%	3%	26%
	pozdravljeni, rada bi samo izpostavila da odgovori o mnenju o študiju na daljavo veljako za trenutne razmere in ne kot splošno mnenje. recimo: studij na daljavo kot poteka se mizdi da poteka odlično glede na trenutne razmere. absolutno pa si ne želim da bi to ostala ena izmed praks po koncu epidemije. hvala za razumevanje.	1	0%	3%	29%
	manj obveznosti	1	0%	3%	31%

studentje dobimo veliko obveznosti, kot so seminarske naloge, da nadomestimo prakso. to nam vzame res veliko časa, da to nadomesti del prakse pa nisem popolnoma prepričana.	1	0%	3%	34%
ni predlogov.	1	0%	3%	37%
terensko delo se nemora izvesti v nobeni drugačni obliki kot v živo.	1	0%	3%	40%
več samostojnega dela	1	0%	3%	43%
priskrbite prof. tomažu svetetu boljšo kamero oz. računalnik!	1	0%	3%	46%
vse je dobro, problem vidim le v preobremenjenosti študenta.	1	0%	3%	49%
.	1	0%	3%	51%
/	12	4%	34%	86%
dobrodošla bi bila lmožnost individualnega videoklica s profesorji in asistenti za morebitna vprašanja ali nejasnosti.	1	0%	3%	89%
predlagam, da se obseg dela na daljavo zmanjša. profesorji so v 80% primerov povečali obseg dela, ki ga študentje opravimo po koncu skoraj celodnevnih predavanj! recimo pri nekaterih predmetih moramo anketirati otroke, kljub temu, da imajo otroci v osnovni šoli ogromno dela, da smo zaprti po občinah in tako dalje. delo ni prilagojeno, čeprav se je temu stanju prilagodila celotna slovenija.	1	0%	3%	91%
/.	1	0%	3%	94%

	vzporedno izvajanje predavanj in vaj (tekom predavanj bi profesor demonstriral teorijo v praksi preko kamere- če je možno, če pa ni pa da se posname in pokaže posnetek)	1	0%	3%	97%
	gradivo v naprej poslano, da se lahko na samo predavanje pripravimo, s tem mislim, da si lahko izročke natisnemo in pomembne stvari dopisujemo ali pa vsaj dopisujemo preko računalniških programov.	1	0%	3%	100%
Veljavni	Skupaj	35	12%	100%	
Manjkajoči	-1 (Ni odgovoril)	233	78%		
	-3 (Prekinjeno)	31	10%		
	Skupaj	264	88%		
	SKUPAJ	299	100%		

Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti. Ko (če) bom učitelj v osnovni šoli, bom v primeru pouka na daljavo izvajal: (n = 267)

V kolikor imate predlog za izvedbo študijske dejavnosti, ki ni bila vključena v tabelo, prosimo, da ga vpišite.

Q13	V kolikor imate predlog za izvedbo študijske dejavnosti, ki ni bila vključena v tabelo, prosimo, da ga vpišite.				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	glavne predmete bi kombinirala preko navodil, video razlag in pouka v "zivo"	1	0%	4%	4%
	delo bi potekalo kombinirano: 1. zjutraj bi učencem poslala delo za tisti dan 2. učenci samostojno delajo naloge 3. popaude bi se dobili v videokonferenci in prgledali naloge ter se pogovorili o težavah pri samostojnem delu	1	0%	4%	8%
	1. navodila in naloge bi učencem podal v spletni učilnici. 2. sledi samostojno delo učencev po navodilu 3. vsak dan bi imeli 2 videokonferenci po 1 uro, kjer bi preleteli kaj so naredili ter razložili novo snov	1	0%	4%	12%
	videokonferenco bi z učenci izvedli vsak dan za vse predmete, ki so na urniku, vendar v strnjeni obliki. učencem bi podala razlago učne vsebine, morda bi si kaj pripisali v zvezke ter poslala naloge, ki jih morejo rešiti do naslednjic. tako bi učenci dobili ustno razlago, in če so kaj izpustili bi lahko pogledali v učbenik. učenci bi naloge rešili in jih poslali na ...	1	0%	4%	16%
	nimajo vsi starše vso dopoldan ča, da otroku nastavijo videokonferenco	1	0%	4%	20%
	/	11	4%	44%	64%

glede na dano situacijo se profesorji resnično trudijo, da bi nam predstavili tako teoretična ozadja, kot praktična, pri nekaterih oblikujemo skupine, naredimo določene vaje in jih kasneje predstavimo, menim pa, da naš razred vseeno sestavljamo študenti, ki ne bi pristnih odnosov, stikov, sodelovanja in druženja nikoli zamenjali za računalnike, ikt, ... bo za silo, ker vemo da moramo ...	1	0%	4%	68%
vso delo bi potekalo kot po urniku, nujno tudi telovadba!	1	0%	4%	72%
če bi poučevanje potekalo prek spleta, bi kot učitelj v osnovni šoli učencem čim bolj jasno predstavil snov. na koncu predavanja bi bil čas za diskusijo, naloge bi opravljali učenci sami, bi se pa lahko kadarkoli obrnili name v negotovosti in dvomih. na vsake toliko časa bi organizirali konference, kjer bi pokomentiral skupno delo razreda kot celote, dal nadaljne napotke, usmeritve	1	0%	4%	76%
prilagajanje načina izvajanja ur, odvisno od snovi, ki jo obravnavajo z učenci.	1	0%	4%	80%
učni predmet, ki ga bom učila je matematika. zdi se mi res premalo, da bi se z učenci slišala le enkrat na teden. vsaj 3krat na teden bi se slišala z učenci.	1	0%	4%	84%

	zmanjšan obseg ur in tiste ure, ki bi jih izvajali bi bile izvajanje čimbolj kvalitetno, v živo z zavedanjem, da otrok in staršev ne bi preobremenjevali.	1	0%	4%	88%
	naj se začnejo razredni učitelji pogovarjati z učenci. pa tudi učitelji na predmetni stopnji. pošiljanje slik sončka s pripisom lepih besed ne pomaga nikomur. otroci rabijo pogovor in podajanje snovi preko videokonferenc, če jih že ne spustijo v šole.	1	0%	4%	92%
	učencem nižjih razredov bi posnela videe, s pomočjo katerih bi se lahko naučili določeno snov.	1	0%	4%	96%
	ure bi potekale preko videokonference, v kateri bi pregledali učno vsebino, nato bi skupaj reševali naloge, samostojno delo pa bi imeli kot domačo nalogo, katero bi naslednjič preverili.	1	0%	4%	100%
Veljavni	Skupaj	25	8%	100%	
Manjkajoči	-1 (Ni odgovoril)	237	79%		
	-3 (Prekinjeno)	37	12%		
	Skupaj	274	92%		
	SKUPAJ	299	100%		

Ali trditve držijo. (n = 299)

Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti. (n = 259)

Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti. (n = 258)

Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti. (n = 258)

Naveden je sklop trditev. Na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 7 (se popolnoma strinjam) jasno (nedvoumno) označite, v kolikšni meri za vas velja posamezna trditev. Številka (4) označuje sredinsko pozicijo niti-niti. (n = 258)

